

Bidrag til den samlede rapport

Den mest udbredte certificering målrettet repositorier til forskningsdata er *CoreTrustSeal Data Repository certificering* (CTS)¹. Der findes andre, mere krævende certificeringer, fx NESTOR Seal for Trustworthy Digital Archives (baseret på DIN 31644) og ISO 16363:2013 for digitale langtidsarkiver, som dog sjældent implementeres. Selvom især de nye certificeringskrav fra CoreTrustSeal (2023-2025)² indeholder flere FAIR-elementer, blev CTS etableret inden publiceringen af FAIR principperne og garanterer derfor ikke i sig selv, at et certificeret repositorie også understøtter FAIR data fuldt ud, men det er der ingen af de eksisterende certificeringer, der gør. CTS er fokuseret på langtidsbevaringsaspektet af forskningsdata management, men indeholder flere forskellige elementer af FAIR-principperne. CTS anses som den mest udbredte og relevante certificering til data-repositorier³, der p.t. findes, og vil være hensigtsmæssig at arbejde med for projektet omkring det kommende nationale repositorie, også fordi der er god overensstemmelse mellem CTS og European Open Science Cloud.

Arbejdet med at opnå CTS-certificering er i nogle tilfælde langvarig (op til et år) og ressourcekrævende for repositorier uagtet deres størrelse, forskellige fagområder, organisatoriske forankring og sigte. Det har dog været arbejdet værd for de repositorier, arbejdsgruppen har undersøgt – især i forhold til opbygning af tillid hos interessenterne og i forhold til forbedrede og/eller dokumenterede arbejdsgange og *governance* internt i organisationerne. CTS kan ses som et supplement til eksisterende retningslinjer og processer, som institutioner eller organisationer selv udvikler eller har udviklet og som rammesættende for disses implementering. Således vil fx retningslinjer for, hvad der skal ske med indsamlede forskningsdata, når den ansvarlige forsker forlader institutionen, blive reguleret i dennes institutions politik for forskningsdata management eller lignende regelsæt og ikke af CTS. Men et CTS-certificeret nationalt repositorie vil være nødt til at beslutte, om det skal følge de enkelte institutioners politikker på området, eller stille krav om, at institutionernes egne support-enheder foretager de ændringer, der skal ske på de enkelte datasæt. Det er forskelligt hvilket "ejerskab" de enkelte universiteter påberåber sig over forskningsdata. Det er vigtigt at få afklaret denne *governance*, da det især for data publiceret under embargo er vigtigt for brugerne at kunne opnå kontakt med den ansvarlige forsker. Herudover kan der være behov for at en institution kan redigere og kontrollere adgangen til publicerede data, selvom forskeren ikke længere er ansat på den pågældende institution.

Repositoriernes motivation for at opnå CTS-certificering er ofte drevet dels af ønsket om at opnå tillid hos slutbrugerne, dels af at kunne forbedre interne processer og aftale og dokumentere repositoriets services og *governance* mv. på en struktureret måde.

De direkte omkostninger forbundet med CTS certificering beløber sig til 1000 EURO, men de mest betydningsfulde omkostninger ligger i den tid, der skal bruges for at opnå en grad af dokumentation, som tilfredsstillende de 16 krav fra CTS. Dette tidsforbrug skal ses i lyset af, at den nævnte dokumentation og de bagvedliggende aftaler, er noget som et repositorie vil skulle udarbejde under alle omstændigheder. At gøre det i CTS' ramme kan ses som en hjælp til at strukturere og gennemføre arbejdet. For det nationale trusted data repositorie (TDR) vil der være en del yderligere hjælp til arbejdet fra det internationale *community*, der findes omkring Dataverse-plattformen, som repositoret anvender som applikation.

¹ <https://www.coretrustseal.org/>

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051012>

³ <https://www.re3data.org/>

I praksis vil certificeringen være en proces, der sættes i gang af DeiC og TDR-projektet i fællesskab og blive gennemført i samarbejde med de universiteter, der ønsker at benytte sig af repositoret.

Mere detaljerede beskrivelser af de repositorer, som følgegruppen har interviewet, herunder interviewet med CoreTrustSeal-organisationen, repræsentanter fra det nationale Trusted Data Repository samt certificeringsoversigten, findes i Bilag 1-4.